

Processamento de imagens de radiografia de mãos para a detecção automática de Maturidade Óssea utilizando Redes Neurais Convolucionais

Bianca Bertoldo de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0009-7278-4362

Milena Bueno Pereira Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil

Resumo — A avaliação da idade óssea de pacientes pediátricos é uma prática clínica padrão para determinar sua maturidade biológica, sendo um exame de grande importância na identificação das condições de crescimento e desenvolvimento em crianças e na previsão de sua altura futura. Normalmente, esse processo envolve a revisão manual de imagens de radiografia da mão, no entanto, este método é demorado e propenso a erros no cálculo da idade esquelética. Portanto, um sistema inteligente de avaliação da idade óssea usando inteligência artificial poderia automatizar a tarefa repetitiva de análise de imagens. O algoritmo proposto, desenvolvido em Python com o auxílio de suas bibliotecas, tem duas etapas: primeiro, segmentação das imagens de raios-X e, em seguida, o uso de uma arquitetura de regressão de rede neural convolucional com múltiplas entradas. Foram obtidos resultados de taxa MAE de 7,31 meses, comparável ao desempenho do estado da arte, e MAPE de 6,75%, indicando um modelo de previsão com alta precisão. O método elaborado possibilita então auxiliar profissionais médicos a avaliar a idade óssea de forma objetiva, além de contribuir com demonstrações práticas de teor acadêmico na área de Processamento Digital de Imagens.

Palavras-Chave — Idade Óssea, Inteligência Artificial, Processamento Digital de Imagens, Python, Redes Neurais Convolucionais

I. Introdução

A estimativa da idade óssea é uma técnica amplamente utilizada para avaliar distúrbios do crescimento em pacientes pediátricos. Ele fornece informações valiosas sobre o desenvolvimento da maturidade óssea em relação à idade cronológica. No entanto, esse processo só é preciso para indivíduos entre 0 e 19 anos, onde o crescimento ósseo para completamente. Na prática clínica, uma idade óssea 20% abaixo ou acima da idade cronológica é considerada anormal [1]. Resultados tardios ou avançados na avaliação podem ser indicativos de distúrbios pediátricos mais graves, como problemas relacionados ao estado nutricional, precocidade puberal e hipertireoidismo [2]. A técnica padrão para análise da maturação óssea é baseada em uma varredura radiológica da mão não dominante e é comparada às referências dos métodos disponíveis de forma manual por um radiologista. Fazer estimativas precisas da idade óssea é uma tarefa complexa que requer uma compreensão completa de vários fatores relacionados ao desenvolvimento ósseo. Portanto, esse método tem uma carga de trabalho alta e consome recursos significativos, resultando em um longo tempo para realizar a análise. Além disso, a precisão da estimativa da

idade óssea é vulnerável ao julgamento humano, o que pode levar a incertezas na avaliação.

Para uma breve revisão bibliográfica do trabalho de alguns outros pesquisadores nas áreas de pré-processamento e classificação da maturação óssea em radiografias de mão, os trabalhos escolhidos foram desenvolvidos de 2018 a 2022, e avaliados com relação a metodologia e resultados.

Todos os métodos propostos utilizaram a base de dados da RSNA - Radiological Society of North America (Sociedade de Radiologia da América do Norte) [3], que possui 12611 imagens de treino e validação. Em 4 dos 7 trabalhos citados foi empregado Data Augmentation – geração de novas imagens utilizando cópias alteradas por exemplo em rotação, contraste, redimensionamento e orientação. Para avaliação dos resultados de predição, a métrica utilizada é o MAE (Mean absolute error - erro médio absoluto). Em [4], o MAE atingido foi de 6,44 meses. [5] encontrou MAE de 6,10 meses, porém, este possui algumas desvantagens. Ao todo, foram gerados 15 modelos diferentes combinados, diferenciados em região segmentada, sexo, classificação e regressão. Primeiro, foi necessário a rotulagem manual de 100 imagens para realizar a segmentação da mão inteira, e a rotulagem de mais 800 imagens para segmentação de regiões de interesse menores, tais como centros de ossificação. Ainda, as idades entre 0 e 3 anos foram excluídas do treinamento. [6] obteve MAE de 9 meses. [7] alcançou MAE de 8,59, onde foi preciso rotular manualmente 300 imagens para a etapa de segmentação, e também foi agrupado 2 modelos treinados. No método proposto por [8], o MAE atingido foi de 12 meses. Em [9], o MAE foi de 7,69 meses. Para [10], o MAE foi de 6,07 meses, onde foram agrupados 6 modelos diferentes obtidos treinando cada centro de ossificação separado. A Tabela 1 apresenta todas as informações observadas.

TABELA 1. Comparação de resultados para avaliação por RNAs de regressão

Método	Segmentação	Data Augmentation	Resultados (MAE)
[6]	Não	Sim	6,44 meses
[7]	Sim	Sim	6,10 meses
[8]	Não	Sim	9 meses
[9]	Sim	Não	8,59 meses
[10]	Não	Não	12 meses
[11]	Sim	Sim	7,69 meses
[12]	Sim	Não	6,07 meses

Este trabalho deu passos significativos na pesquisa, uso e implementação de técnicas de pré-processamento para obter automaticamente regiões de interesse. O objetivo final deste trabalho é realizar testes que garantam a eficácia das técnicas propostas. A intenção é desenvolver uma ferramenta que possa ajudar radiologistas e outros profissionais médicos a fazerem diagnósticos mais precisos, aumentando assim a eficiência no tratamento de distúrbios relacionadas ao crescimento.

II. Fundamentação Teórica

A. *Processamento Digital de Imagens*

O processamento digital de imagens é baseado na transformação de um campo de imagem contínua em uma estrutura digital comparável, por meio de um conjunto de componentes discretos e tamanhos limitados, chamados pixels, definidos em um arranjo bidimensional. Cada pixel está associado a um valor, em imagens em tons de cinza, ou um conjunto de três valores RGB (vermelho, verde e azul) para representar uma cor. A área de processamento de imagens alude à manipulação desses pixels visando melhora das informações visuais para a interpretação humana, o realce ou eliminação de certas características e a extração de informações [11].

- **Equalização de Imagem:** A luminância de uma imagem natural que foi digitalizada pode ter sido altamente distorcida em direção aos níveis mais escuros, onde a maioria dos pixels possui uma luminância menor que a média. Um meio de aprimorar esses tipos de imagens é uma técnica chamada modificação do histograma, na qual a imagem original é alterada para que o histograma da imagem aprimorada siga alguma forma desejada [12]. Possui duas técnicas diferentes: global e adaptativa. O método global é simples e eficaz, mas seu efeito é muito severo para muitas aplicações, pois não pode se adaptar aos recursos de brilho local da imagem de entrada. Na equalização adaptativa, histogramas separados são calculados para diferentes regiões da imagem, que são então usados para redistribuir os valores locais de nível de cinza.
- **Filtros de suavização:** Uma imagem pode ser afetada por ruído e interferência de várias fontes, como ruído de sensores elétricos, ruído fotográfico e erros de canal, o que pode vir a afetar um diagnóstico. Esses efeitos podem ser reduzidos com o uso de técnicas tradicionais de filtragem, enquanto proporcionam uma pequena perda de informação. A suavização de ruído é realizada no domínio da frequência, atenuando elementos de faixas altas, denominada filtragem passa-baixa. Os Filtros Passa-Baixa mais comuns são: Ideal, Butterworth e Gaussiano.
- **Binarização:** A binarização pode ser usada para identificar texto e símbolos em aplicativos como processamento de documentos, identificação de objetos com formas distintas e determinação da orientação

de objetos. Uma imagem binária é criada reduzindo os níveis de cinza da imagem para dois valores, normalmente 0 e 1. Para determinar o melhor valor de limiar, vários métodos foram explorados e recomendados. Uma das técnicas de binarização global mais referenciadas é o método de Otsu. É proposto na perspectiva da análise discriminante, selecionando um limiar ideal automaticamente.

- **Processamento Morfológico:** Os métodos morfológicos usam um elemento estrutural para criar uma imagem de saída do mesmo tamanho da imagem de entrada, onde uma comparação do pixel correspondente na imagem de entrada com seus vizinhos determina o valor de cada pixel na imagem de saída. Um dos principais usos da morfologia no caso de imagens binárias é a extração de componentes de imagem úteis na representação de formas. Operações lógicas bit a bit são necessárias para procedimentos morfológicos em imagens binárias.
- **Segmentação:** A maioria dos algoritmos de segmentação de imagens são classificados em dois tipos: segmentação baseada em binarização e segmentação baseada em regiões. As técnicas de segmentação por binarização dividem as imagens em sub-regiões com base nas mudanças nos valores da escala de cinza. A segmentação com base na região combina crescimento de regiões e a divisão e fusão da região.

B. *RNA - Redes Neurais Artificiais*

RNA é uma estrutura de rede de predição e processamento de recursos não lineares de autoaprendizagem. Com base em pesquisas modernas de neurociência, a RNA processa informações imitando a rede neural do cérebro. Geralmente, é organizada em três camadas: uma camada de entrada, camadas ocultas e uma camada de saída. A topologia dos neurônios de uma rede neural está intimamente ligada ao método de aprendizado usado para treinar a rede.

1) *MLP - Multilayer Perceptron*

A primeira rede neural descrita algoritmicamente foi o perceptron, o tipo mais básico de rede neural utilizada para categorização de padrões, composto por um único neurônio, podendo realizar classificação de padrões com duas classes. Para resolver as restrições práticas do perceptron, existe uma estrutura de rede neural conhecida como Multilayer Perceptron (Perceptron de Multicamada) (MLP).

2) *CNN - Convolutional Neural Network*

Convolutional Neural Networks (Redes Neural Convolucionais) (CNNs) são baseadas em MLPs projetado especificamente para reconhecer e avaliar formas bidimensionais. Essas redes empregam uma arquitetura única que é adequada para a classificação de imagens. As CNNs utilizam três conceitos fundamentais: convolução, pesos e bias compartilhados e pooling.

Convolução: Os pixels de entrada são conectados a uma camada oculta normalmente, mas apenas em partes pequenas e restritas da imagem de entrada. Cada neurônio na primeira camada oculta será vinculado a uma pequena região de neurônios de entrada, chamada de campo receptivo local [13]. O campo receptivo local move-se por toda a imagem de entrada.

Pesos e bias compartilhados: Pesos e bias idênticos são utilizados para todos os neurônios ocultos, ou seja, todos os neurônios da primeira camada oculta identificam a mesma característica. Como resultado, o mapa da camada de entrada para a camada oculta é conhecido como feature map (ou mapa de características). Para fazer o reconhecimento de imagem é necessário mais de um feature map, e assim uma camada convolucional completa consiste em vários feature maps diferentes.

Camadas de pooling: Seleciona e filtra as informações adquiridas, diminuindo o tamanho do modelo, acelerando o cálculo e aumentando a robustez dos recursos extraídos [14]. Uma camada de pooling prepara um feature map condensado. Cada unidade na camada de pooling pode resumir uma região de neurônios da camada anterior. A camada de saída executa um estágio adicional de convolução, remodelando o feature map recebido em um vetor para executar a tarefa de classificação final [15].

III. Metodologia do Trabalho

A. Banco de Dados

Para fins de pesquisa, a RSNA publicou um conjunto de dados de fotografias da mão direita de jovens entre 0 e 20 anos. O acervo contém 12611 imagens de radiografia. Junto à base de imagens, é fornecido também uma tabela informando a idade óssea aferida por radiologistas e o gênero. A aparência das radiografias no banco de dados varia muito devido aos diferentes métodos de aquisição utilizados na captura. O brilho, o contraste, a resolução e até a proporção das imagens podem diferir umas das outras. Os dados de imagem de raios-X usados para apoiar as conclusões deste artigo foram depositados no repositório RSNA em doi:10.1148/radiol.2018180736. Na Fig. 1 é apresentado um gráfico de frequência da idade óssea em anos para melhor visualização.

Fig. 1. Distribuição da base considerando a idade óssea.

B. Softwares e Bibliotecas

A linguagem de programação utilizada neste trabalho foi Python, desenvolvida na plataforma Anaconda com o ambiente de desenvolvimento do Jupyter Notebook. As bibliotecas Python utilizadas foram: NumPy e Matplotlib para manipulação de dados numéricos e criação de gráficos, OpenCV para manipulação de imagens, Pandas para manipulação da base de dados contendo informações de sexo e idade, e Tensorflow, Keras e Scikit-learn para desenvolvimento da RNA. Para o modelo de detecção de objetos foram utilizadas as plataformas CVAT e Roboflow.

C. Pré Processamento

A primeira etapa do processo de pré-processamento será a segmentação das regiões de interesse, importante para eliminar estruturas indesejáveis e fornecer como entrada do modelo de RNA apenas dados considerados importantes. Para esse processo, primeiro foi desenvolvido com o auxílio de softwares um modelo de detecção de objetos, onde foram rotuladas 80 imagens com as classes dedo e pulso. A rotulação foi realizada com o software CVAT, sendo possível anotar as imagens de maneira simples e rápida, exportando ao final as anotações no formato desejado. O processo de rotulação manual e geração de caixas delimitadoras pode ser visto na Fig. 2.

Fig. 2. Interface do CVAT para rotulação de imagens.

Esses arquivos de rotulação junto com suas radiografias correspondentes são usados para treinar a rede neural de detecção. Para treinar o modelo, é utilizado o software Roboflow. Após a finalização do modelo, este fica armazenado na plataforma do Roboflow, e é facilmente implementado no Jupyter Notebook, onde será então usado para realizar a detecção de todas as imagens presentes no banco de dados utilizada nesse trabalho. A Fig. 3 mostra o resultado de uma das detecções.

Fig. 3. Detecção de regiões do modelo.

A técnica de Data Augmentation foi empregada para expandir o conjunto de dados de imagem, e ao mesmo tempo para tornar a rede mais resistente à variâncias, duplicando coleções de imagens originais invertendo, girando, ampliando e alterando o brilho. Os procedimentos de Data Augmentation são realizados apenas para amostras de idade óssea em meses que possuem menos de 80 exemplares, dessa forma, produzindo cópias variadas até que se atinja o valor de 80 imagens. As distorções aleatórias aumentaram significativamente o tamanho da base para treinamento, de ≈ 12600 para ≈ 21600 .

Cada região segmentada do conjunto de treinamento é submetida a algumas técnicas de aprimoramento de imagem, como alteração nos canais de cor de RGB para tons de cinza, ajuste de contraste por meio de equalização do histograma, suavização com Filtros Passa-Baixa Gaussiano, binarização pelo método de Otsu e processamento morfológico. Após o processamento, as imagens são redimensionadas para 100×150 pixels de forma a manter a proporção utilizando preenchimento de zeros. A Fig. 4 descreve os processos passo a passo.

Fig. 4. Etapas de pré processamento. a) Região segmentada original. b) Representação em níveis de cinza. c) Ajuste de contraste. d) Aplicação de filtro de suavização. e) Binarização. f) Processamento morfológico entre a imagem com brilho ajustado e a imagem binarizada.

D. Arquitetura da Rede Neural

Dados mistos, que incluem dados numéricos, categóricos e visuais, podem ser processados usando uma variedade de

modelos de aprendizado de máquina. Uma RNA complexa é necessária para lidar com o modelo de múltiplas entradas. O banco de dados contém imagens segmentadas de radiografias de mãos, e a característica categórica de sexo é reunido em um formato de arquivo de dados tabulares, que é posteriormente associado junto com as imagens. O processo de análise é triplo: imagem, características e concatenação. A CNN manipula a seção de processamento de imagens, enquanto a MLP lida com a seção de categorização. No estágio final, os resultados são integrados usando uma rede neural para fornecer a saída final prevista. A Fig. 5 mostra em resumo o fluxo da rede completa.

Fig. 5. Fluxo da RNA desenvolvida.

A rede MLP lida com o dado categórico de sexo, dado por 0 ou 1, sendo 0 feminino e 1 masculino. Inicia uma camada densa totalmente conectada, seguida por uma camada oculta totalmente conectada, e uma ativação linear é usada para a camada de saída de regressão ideal final. CNN é um bom classificador preditivo, mas deve enquadrar-se em um certo intervalo de valores para ser usado para regressão. Todos os valores de intensidade da imagem são divididos por 255, o valor máximo da imagem, para dimensioná-lo entre 0 e 1. A rede aplica uma convolução em três fases e realiza a função de ativação ReLU antes de entrar em cada camada de pooling.

Cada convolução tem três tipos diferentes de filtro, ou seja, 16, 32 e 64, onde cada filtro tem o mesmo tamanho de 3×3 em loop. O resultado segue pela camada de pooling máximo, aplicada para reduzir a dimensão espacial do tamanho de entrada. O tamanho de pooling é usado duas vezes do tamanho 2×2 para diminuir o tamanho de entrada das imagens e acrescentar feature maps. O vetor de saída da CNN é acoplado com o vetor de saída do MLP no último estágio para formar um vetor de estrutura regressiva. A estrutura é processada usando a arquitetura de CNN + MLP para obter uma saída linear. A última camada linear é aplicada para fornecer previsão de saída numérica.

O desempenho dos algoritmos de RNA depende especificamente da seleção de um conjunto sólido de hiper parâmetros, e automatizar a otimização desses parâmetros pode tornar a construção de algoritmos complexos mais eficiente e menos demorada. Keras inclui algumas técnicas de otimização de hiper parâmetros, das quais foi escolhida a Hyperband. As épocas de treinamento (max_epochs) foram definidas em 50, o fator foi mantido como padrão e o objetivo, por se tratar de um modelo de regressão, foi val_mape, o valor do MAPE - Mean absolute percentage error (Erro percentual absoluto médio) para os dados de validação de cada iteração.

IV. Resultados e Discussão

Para a estimação da idade óssea foi testado um modelo de regressão contendo um mosaico das imagens do dedo e pulso como entrada, como demonstrado na Fig. 6.

Fig. 6. Imagem de entrada do modelo.

O modelo foi programado para treinar por 50 épocas, com taxa de aprendizado de 0,01 definido pelo otimizador. Early-stopping com uma paciência de 5 épocas foi empregada. A Tabela 2 mostra os valores de dimensões das camadas definidos pelo otimizador.

TABELA 2. Dimensões das redes CNN e MLP.

Camada 1 CNN	Camada 2 CNN	Camada 3 CNN
(100, 150, 16)	(50, 75, 32)	(25, 37, 64)
Pooling Final	Saída CNN Vetorizada	MLP
(12, 18, 64)	13824	416

A curva de convergência da validação da rede neural aproximou-se do MAPE do conjunto de treinamento de 6,58%. A relação entre o erro no conjunto de treino e de validação e as épocas treinadas é mostrada na Fig. 7.

Fig. 7. Erros de treino e validação no treinamento do modelo.

Os cálculos de erro mais comuns são: Mean absolute percentage error (Erro percentual absoluto médio) (MAPE) e Mean absolute error (Erro médio absoluto) (MAE), definido por (1) e (2).

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\text{Valor real} - \text{Valor previsto}|}{\text{Valor real}} \quad (1)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\text{Valor real} - \text{Valor previsto}| \quad (2)$$

O valor de MAE e MAPE do método de avaliação da idade óssea proposto para a base de teste foi de 7,31

meses e 6,75% respectivamente. O resultado do MAE ficou comparável aos resultados de referência de estado da arte. A precisão da solução proposta é semelhante à obtida por radiologistas especializados e semelhante aos sistemas automatizados anteriores. Quando analisado os resultados de MAPE em comparação com os valores de referência na literatura [16], o valor encontrado indica um modelo com previsão de alta precisão.

Para a construção do gráfico de dispersão, todas as amostras de idade óssea real na base de teste foram rearranjadas de forma crescente, representadas pela linha vermelha do gráfico. Os pontos azuis representam a idade óssea presumida para uma determinada amostra. O resultado é uma relação linear entre o valor real e o valor encontrado pelo modelo, indicando uma forte correlação entre os dois valores. A Fig. 8 mostra o gráfico de dispersão do modelo aplicado na base de teste.

Fig. 8. Gráfico de dispersão das previsões do modelo.

Para comparação direta dos resultados obtidos, foram selecionados os métodos utilizando RNAs de regressão com maior e menor erro. Para estes trabalhos, o método com maior MAE foi o elaborado por [8] de 12 meses. O mesmo não utilizou nenhuma segmentação para a entrada do modelo e não fez uso de técnicas de Data Augmentation. [10] alcançou o melhor MAE de 6,07 meses sem empregar também Data Augmentation, contudo foi necessário segmentar 6 centros de ossificação para cada mão e dispor de técnicas de combinações de 6 modelos diferentes. A diferença desse método com o proposto neste trabalho foi de 1,24 meses, mostrando-se satisfatório, onde tal diferença não seria clinicamente significativa.

V. Conclusões

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, o processamento de imagens digitais passou por uma rápida evolução e é amplamente utilizada em diversas áreas. É extremamente útil em sensoriamento remoto, medicina, reconhecimento e detecção de objetos. A profissão médica pode se beneficiar tremendamente do emprego de RNAs em imagens para colaborar com análises e diagnóstico.

De acordo com os resultados relatados, pode-se afirmar que este trabalho trouxe novas contribuições para a área de processamento de imagens médicas, sendo possível auxiliar profissionais de ortopedia, pediatria, endocrinologia, entre outros, no diagnóstico de pacientes. Foi demonstrada

a viabilidade de implementar um método totalmente automatizado para determinar a idade óssea. As abordagens utilizadas para pré-processamento, segmentação e extração de regiões são eficientes, simples e de baixo custo computacional, podendo ser aplicadas em diversos tipos de aplicações que utilizam imagens digitalizadas de radiografias. A solução proposta foi desenvolvida do início ao fim, pode ser facilmente treinada com diferentes conjuntos de dados e requer um tempo de treinamento razoável. Na prática, o sistema proposto pode ser facilmente implantado no ambiente clínico em um computador comum. O método de concatenar MLP e CNN pode ser implementado em sistemas que consistem em formatos de dados mistos.

As propostas para melhorias neste trabalho se valem aos métodos de segmentação, onde uma separação de regiões de forma mais distintiva, ao invés do dedo e punho como um todo, poderia resultar em extração de características mais significativas pela RNA, além do desenvolvimento de uma rede mais robusta, visto que as imagens de entrada são pequenas, sendo possível adicionar mais camadas de convolução. Considerado isso, as sugestões para trabalhos futuros são: 1. Pesquisar a utilização de outras técnicas de pré-processamento de imagens para otimizar a segmentação dos ossos dos dedos e punho; 2. Aumentar a quantidade de dados no conjunto de dados original uma vez que existe um desbalanceamento do banco de dados usado para treinamento em relação às idades; 3. Realizar testes com mais camadas, aumentar as dimensões das imagens de entrada e executar o processamento em computadores mais potentes.

Referências

- [1] S. Melmed, K. S. Polonsky, P. R. Larsen, and H. M. Kronenberg, *Williams textbook of endocrinology E-Book*. Elsevier Health Sciences, 2015.
- [2] A. Zeferino, A. A. Barros Filho, H. Bettiol, and M. A. Barbieri, “Acompanhamento do crescimento,” *Jornal de pediatria*, vol. 79, pp. S23–S32, 2003.
- [3] RSNA, 2017. Disponível em: <https://www.rsna.org/education/ai-resources-and-training/ai-image-challenge/rsna-pediatric-bone-age-challenge-2017>.
- [4] D. Souza and M. M. Oliveira, “End-to-end bone age assessment with residual learning,” in *2018 31st SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI)*, pp. 197–203, IEEE, 2018.
- [5] V. I. Iglovikov, A. Rakhlin, A. A. Kalinin, and A. A. Shvets, “Paediatric bone age assessment using deep convolutional neural networks,” in *Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support: 4th International Workshop, DLMIA 2018, and 8th International Workshop, ML-CDS 2018, Held in Conjunction with MICCAI 2018, Granada, Spain, September 20, 2018, Proceedings 4*, pp. 300–308, Springer, 2018.
- [6] M. L. L. d. L. MARROCOS *et al.*, “Detecção automática de idade óssea através da radiografia de mão e punho utilizando redes neurais convolucionais,” 2019.
- [7] X. Pan, Y. Zhao, H. Chen, D. Wei, C. Zhao, and Z. Wei, “Fully automated bone age assessment on large-scale hand x-ray dataset,” *International journal of biomedical imaging*, vol. 2020, 2020.
- [8] E. Westerberg, “Ai-based age estimation using x-ray hand images: A comparison of object detection and deep learning models,” 2020.
- [9] M. A. Zulkifley, N. A. Mohamed, S. R. Abdani, N. A. M. Kamari, A. M. Moubark, and A. A. Ibrahim, “Intelligent bone age assessment: an automated system to detect a bone growth problem using convolutional neural networks with attention mechanism,” *Diagnostics*, vol. 11, no. 5, p. 765, 2021.
- [10] L. Guo, J. Wang, J. Teng, and Y. Chen, “Bone age assessment based on deep convolutional features and fast extreme learning machine algorithm,” *Frontiers in Energy Research*, vol. 9, p. 888, 2022.
- [11] R. C. Gonzales and P. Wintz, *Digital image processing*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1987.
- [12] W. K. Pratt, *Digital image processing: PIKS Scientific inside*, vol. 4. Wiley Online Library, 2007.
- [13] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*. No. v. 10 in Neural networks and learning machines, Prentice Hall, 2009.
- [14] M. A. Nielsen, *Neural networks and deep learning*, vol. 25. Determination press San Francisco, CA, USA, 2015.
- [15] B. D. Ripley, *Pattern recognition and neural networks*. Cambridge university press, 2007.
- [16] C. Lewis, “International and business forecasting methods butterworths: London,” 1982.